

XALQ PEDAGOGIKASINING TA'LIMDAGI AHAMIYATI SINFLIKLARIDA
XALQ PEDAGOGIKASI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Orziqulova Sabina Furqat qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186635>

Annotatsiya. Bugungi xilma-xil ta'lim sharoitida madaniyatga mos keladigan o'qitish amaliyotini birlashtirish zarurati tobora ko'proq namoyon bo'lmoqda. An'anaviy ta'lim usullari va o'quvchilarning boy madaniy gobelenlari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishda istiqbolli yondashuvlardan biri bu xalq pedagogikasi namunalari o'qish darsliklariga kiritishdir. Ushbu maqolada xalq pedagogikasi tushunchasi, uning ta'limdagi ahamiyati va o'quvchilarning faolligini oshirish, tushunish va madaniy aloqadorligini oshirishda mumkin bo'lgan foydalari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: xalq pedagogikasi, xalq og'zaki ijodi, ertaklar, madaniy an'analar, urf-odatlar, xalq qo'shiqlari, xalq hikoyalari, inklyuziv ta'lim, maqollar.

IMPORTANCE OF FOLK PEDAGOGY IN EDUCATION, METHOD OF USING
EXAMPLES OF FOLK PEDAGOGY IN CLASSROOM TEXTBOOKS

Abstract. In today's diverse educational environment, the need to integrate culturally appropriate teaching practices is increasingly evident. One promising approach to bridging the gap between traditional educational methods and the rich cultural tapestry of students is to include examples of folk pedagogy in reading textbooks. This article explores the concept of folk pedagogy, its importance in education, and its potential benefits in increasing student engagement, understanding, and cultural relevance.

Key words: folk pedagogy, folklore, fairy tales, cultural traditions, customs, folk songs, folk stories, inclusive education, proverbs.

ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕТОДИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕРОВ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КЛАССНЫХ
УЧЕБНИКАХ.

Аннотация. В современной разнообразной образовательной среде необходимость интеграции культурно-адекватной педагогической практики становится все более очевидной. Одним из многообещающих подходов к преодолению разрыва между традиционными методами обучения и богатым культурным наследием учащихся является включение примеров народной педагогики в учебники для чтения. В этой статье

исследуется концепция народной педагогики, ее значение в образовании и ее потенциальные преимущества в повышении вовлеченности, понимания и культурной значимости учащихся.

Ключевые слова: народная педагогика, фольклор, сказки, культурные традиции, обычаи, народные песни, народные сказания, инклюзивное образование, пословицы.

Kirish. Bugungi xilma-xil ta'lim sharoitida madaniyatga mos keladigan o'qitish amaliyotini birlashtirish zarurati tobora ko'proq namoyon bo'lmoqda. Ta'lim sohasidagi olimlar va amaliyotchilar o'qitish va o'qitish jarayonida o'quvchilarning turli xil madaniy kelib chiqishi va tajribasini tan olish va qadrlash muhimligini tan oladilar. Ko'pgina ta'lim muassasalarida an'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilar o'z jamoalaridan olib keladigan noyob bilim, amaliyot va bilish usullarini e'tibordan chetda qoldiradi. Ushbu nazorat o'quvchilarning akademik mazmun bilan bog'lanish qobiliyatiga to'sqinlik qilishi mumkin, bu esa o'z faoliyatini cheklash va tushunishni cheklashga olib keladi. Xalq pedagogikasi turli jamoalarda avloddan-avlodga o'tib kelayotgan madaniy an'analar, urf-odatlar va o'qitish usullariga tayangan holda bu uzilishni bartaraf etish uchun qimmatli manba hisoblanadi. Xalq pedagogikasi namunalarini o'qish darsliklariga singdirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning o'ziga xosligi va tajribasini inobatga olgan holda yanada inklyuziv va madaniy ta'lim muhitini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xalq pedagogikasining ta'limdagi ahamiyati xalq pedagogikasi jamiyatning madaniy e'tiqodlari, qadriyatlari va an'alariga asoslangan ko'plab norasmiy ta'lim amaliyotlarini o'z ichiga oladi. Bu amaliyotlar ko'pincha hikoyalar, og'zaki urf-odatlar, amaliy ta'lim va asrlar davomida bilimlarni avloddan-avlodga o'tkazish uchun qo'llanilgan jamoaviy faoliyatni o'z ichiga oladi. Xalq pedagogikasi misollarini o'qish darsliklariga singdirish orqali o'qituvchilar o'quv mazmunini o'quvchilar uchun yanada qulayroq va tegishliroq qilish uchun ushbu madaniy o'rgatilgan o'qitish usullaridan foydalanishlari mumkin.

Darsliklarni o'qishda xalq pedagogikasi namunalaridan foydalanishning afzalliklari:

1. O'quvchilarning faolligini oshirish: Xalq pedagogikasi namunalari o'quvchilarning madaniy kelib chiqishiga mos keladigan tanish hikoyalar, mavzular va o'qitish usullarini taqdim etish orqali ularning qiziqishi va qiziqishini uyg'otadi. Akademik tarkibni o'quvchilarning hayotiy tajribasi bilan bog'lash orqali o'qituvchilar yanada qiziqarli va mazmunli o'rganish tajribasini yaratishi mumkin.

2. Madaniy ahamiyatga egalikni targ'ib qilish: o'qish darsliklariga xalq pedagogikasi misollarini kiritish o'quvchilarning madaniy o'ziga xosligini tasdiqlaydi va turli xil bilish usullarini hurmat qilishga yordam beradi. Ushbu tasdiqlash o'quvchilarga o'quv dasturiga ko'proq

bog'langanligini his qilishlariga yordam beradi va ularga o'zlarining noyob istiqbollari va bilimlarini sinfga olib kirishga imkon beradi.

3. Tushunish va esda saqlashni yaxshilash: Xalq pedagogikasi ko'pincha o'quvchilarning o'quv mazmunini tushunishi va eslab qolishini kuchaytira oladigan interfaol, tajribali va kontekstga boy o'quv tajribalariga tayanadi. Xalq pedagogikasi namunalarini o'qish darsliklariga kiritish orqali pedagoglar o'quvchilarning mavjud bilimlari bilan yangi tushunchalar o'rtasida bog'lanishni qo'llab-quvvatlab, chuqurroq o'rganish natijalariga erishishlari mumkin.

Xalq og'zaki ijodi namunalari dono xalqimiz tomonidan yaratilgan. Misol tariqasida, 1-sinf O'qish savodxonligi darsligini olsak, "Ertaklar - yaxshilikka yetaklar" nomli alohida bōlim mavjud bōlib, bunda xalq og'zaki ijodining turli namunalarini uchratishimiz mumkin. "Shakardan shirin" deb nomlangan ertak "Mehnat qilib topganing qand-u asal totganing" maqolini ochiq ifodalab beradi va o'quvchilarda mehnatsevarlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun zamin yaratadi. Ertaklarda xalq orzu-istaklari, ming yillik tajribasi, donoligi ifodalangan. O'quvchilar ertaklardan ko'plab insoniy fazilatlarini o'rgana oladi

Xalq pedagogikasini 1-sinf o'qish darsligiga qanday kiritish mumkinligiga misollar keltiramiz:

1. An'anaviy xalq hikoyalari: O'qish materialiga turli madaniyatlarga oid an'anaviy xalq ertaklari va ertaklarini kiritish o'quvchilarga turli madaniy istiqbollarni o'rganishga va jamoada ishlash, halollik va jasorat kabi qimmatli dars mavzularini o'rganishga yordam beradi.

2. Og'zaki hikoya qilish: O'quvchilarni o'qigan yoki eshitgan hikoyalarini og'zaki takrorlashga undash til rivojlanishiga, tinglab tushunishga yordam beradi va sinfda hamjamiyat hissini uyg'otadi.

3. Madaniy tantanalar va urf-odatlar: Turli jamoalarning madaniy bayramlari, urf-odatlari va an'analari haqidagi hikoyalar, she'rlar yoki ma'lumot matnlari bilan tanishtirish o'quvchilarga insoniyat madaniyatlarining boy gobelenlarini qadrlash va tushunishga yordam beradi.

4. Mahalliy tarix va afsonalar: O'quvchilar yashaydigan mintaqaga xos mahalliy tarix, rivoyatlar yoki ilm-fanni o'z ichiga olish o'rganishni yanada dolzarb va qiziqarli qilishi mumkin.

O'quvchilar o'z jamiyatini shakllantirgan tarixiy voqealar, shaxslar yoki afsonalar haqida bilib olishlari mumkin.

5. Xalq qo'shiqlari va qofiyalari: An'anaviy xalq qo'shiqlari, bolalar qo'shiqlari yoki qo'shiqlari bilan tanishtirish o'quvchilarning fonematik ongini, ritmini va xotirasini oshirish, ularni turli madaniy musiqiy an'analar bilan bog'lash imkonini beradi.

6. Tabiatga asoslangan ta'lim: An'anaviy folklorda mavjud bo'lgan tabiatga asoslangan mavzular va tasvirlardan foydalanish o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, atrof-muhitni bilish va tabiiy dunyoga bo'lgan munosabatni uyg'otadi.

7. San'at va hunarmandchilik faoliyati: O'quvchilarni qog'oz kesish, kashta tikish yoki kulolchilik kabi an'anaviy xalq amaliy san'ati turlaridan ilhomlangan badiiy va hunarmandchilik faoliyatiga jalb qilish ijodkorlikni, nozik vosita mahoratini va madaniy estetikani qadrlashni rivojlantirishi mumkin.

Xalq pedagogikasining ushbu elementlarini 1-sinf o'qish darsligiga kiritish orqali pedagoglar kichik yoshdagi o'quvchilar uchun ko'proq qamrab oluvchi, qiziqarli va madaniy o'quv tajribasini yaratishi mumkin. Bu misollar o'quvchilarning savodxonlik ko'nikmalarini hamda o'qish va o'rganishdan umumiy zavqlanishlarini oshirish bilan birga, turli madaniyatlarga mansublik, qiziquvchanlik va hurmat tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa. Xalq pedagogikasi namunalarini o'qish darsliklariga kiritish turli xil ta'lim sharoitlarida madaniy ta'sirchanlikni, o'quvchilarning faolligini va o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirishning istiqbolli yondashuvidir. O'quvchilar jamoalarining boy bilimlari va an'alarini tan olish va birlashtirish orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarining madaniy xilma-xilligini hurmat qiladigan yanada inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi mumkin. Ta'limda tenglik va xilma-xillikka intilishda davom etar ekanmiz, xalq pedagogikasidan foydalanish ham o'quvchilar, ham pedagoglar uchun foydali bo'lgan mazmunli va ta'sirli amaliyot sifatida alohida ajralib turadi.

REFERENCES

1. Xayrullayeva, D. (2023). 1-SINF "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARIDA ETNOPEdagogIKA NAMUNALARINI O'RGATISH METODIKASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
2. Xayrullayeva, D. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARI TAYYORLOV GURUHLARIDA HAMDA 1-SINF "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARIDA ETNOPEdagogIKA NAMUNALARINI O'RGATISH METODIKASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).
3. Xayrullayeva, D. (2023). МАКТАБГАЧА VA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KREATIV PEDAGOGNING ROLI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 28(28).

4. Xayrullayeva, D. (2023). МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИМЕРАМ ЭТНОПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В 1-2-Х КЛАССАХ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 27(27).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH